

Tek Çocuklu ve Çok Çocuklu Annelerin Çocuklarına Yönelik Alışveriş Metaforları: Kelime Bulutu Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Nur ÖZER CANARSLAN

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

nurozer@anadolu.edu.tr

ORCID: 0000-0003-3091-6012

ÖZET

Bu araştırmanın amacı annelerin çocuklarına yönelik alışveriş yapmaya yönelik algılarını metaforlar aracılığıyla incelemek ve tek çocuklu ve çok çocuklu annelerin algılarını belirlediği metaforlar aracılığıyla kıyaslamaktır. Araştırma fenomenoloji deseninde yürütülmüştür. Araştırmaya sosyal medya anne gruplarına üye 304 anne katılmıştır. Annelere “Çocuklarıma yönelik alışveriş yapmak gibidir. Çünkü” ifadesini tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda tek çocuklu annelerin çocuklarına yönelik alışverişi daha çok keyifli, mutluluk verici, eğlenceli, oyun oynamak gibi metaforlarıyla ifade ettiği, çok çocuklu annelerin ise ihtiyaç, eğlence, terapi, zor, zorunluluk, işkence metaforlarıyla ifade ettiği tespit edilmiştir. Bu sonuç çocuk sayısının artmasıyla annelerin çocuklara yönelik alışveriş motivasyonlarının hedonikten faydacı alışverişe doğru bir evrilmeye işaret ettiğini göstermiştir ve gelecekte yapılacak çalışmalarda bu konuya odaklanılarak daha detaylı çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alışveriş motivasyonları, Anne alışverişçi, Metafor analizi, Çocuk sayısı

Shopping Metaphors Of Single Child and Multi-Child Mother's For Their Children: Word Cloud Analysis

ABSTRACT

The aim of this research is to examine mothers' perceptions of shopping for their children through metaphors and to compare the perceptions of mothers with single child and mothers with multi-child through metaphors. The research was carried out in a phenomenological design. Members of social media mother groups 304 mothers participated in the research. “Shopping for my children is like Because” were asked to complete the statement. Content analysis method was used in the analysis of the data. As a result of the research, it was determined that mothers with one child expressed shopping for their children with metaphors such as enjoyable, pleasing, entertaining, playing games, while mothers with many children expressed it with metaphors of need, entertainment, therapy, difficulty, necessity, torture. This result shows that with the increase in the number of children, mothers' shopping motivation towards children points to an evolution from hedonic to utilitarian shopping, and more detailed studies should be conducted by focusing on this issue in future studies.

Keyword: Shopping motivation, mother shopper, metaphor analysis, number of child

1. GİRİŞ

2021 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun %26.9'unu oluşturan 2 milyon 738 bin 300'ünü çocuklar oluşturdu ([https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Cocuk-2021-45633#:~:text=T%C3%BCrkiye%20n%C3%BCfusunun%20%26%2C9%27,7%27sini%20k\).](https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Cocuk-2021-45633#:~:text=T%C3%BCrkiye%20n%C3%BCfusunun%20%26%2C9%27,7%27sini%20k).) Demografik olarak büyük bir gücü simgeleyen ve sürekli büyüyen ve gelişen bir pazar olan çocuklar, pazarlamacıların da ilgisini çekmektedir.

Anne-çocuk ürünleri pazarının en önemli karar vericisi olan annelerin ayrıntılı olarak anlaşılması için analiz edilmesi, tahmin edilmesi, projelendirilmesi ve ihtiyaçlarına ve isteklerine göre cevap verilmesi gerekir. Tüketim uygulamalarını anlamak anneler için önemlidir. Anne ve çocuk ürünleri pazarının gelecekteki eğilimlerini tahmin edebilmek için annelerin satın alma motivasyonları ve tereddüte neden olabilecek faktörlerinin belirlenmesi önemlidir. Bu araştırma için anneliğin tanımı en az bir çocuk doğurmuş veya velayetini almış ve onu büyüten kadın olarak belirlenmiştir. Bazı annelerin tek çocuğu varken bazılarının birden çok çocuğa sahip olması, bazıları yeni anne olmuşken bazılarının yıllardır anne olması, bazılarının çocukları çok küçük yaşlardayken bazılarının daha büyük olması her bir grup annenin alışveriş davranışlarında ve algısında bir farklılık yaratıp yaratmadığı problemini doğurmaktadır.

Bu problem çerçevesinde, annelerin çocuklarına yönelik yaptıkları alışveriş motivasyonlarını belirlemek amacıyla yapılacak bir araştırmaya önaraştırma niteliğinde; tek çocuklu ve çok çocuklu annelerin çocuklarına yönelik alışveriş metaforları farklılaşmakta mıdır araştırma sorusuyla bu araştırma tasarlanmıştır. Türkiye’de ve dünyada demografik olarak önemli güce sahip olan bebek ve çocukların büyük oranda alışverişlerini gerçekleştiren anne alışverişçilerin (mother shopper) alışveriş davranışlarına yönelik çalışmaların ulusal ve uluslararası literatürde kısıtlılıkları dikkat çekmektedir.

2. KAVRAMSAL ALTYAPI

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok pazarda, ailelerin çocuklar için yaptığı harcamalar, annelik ve çocuk bakımı pazarlarının boyutu genişledikçe muazzam bir şekilde artmıştır (Lino ve ark., 2017) Akademik olarak da son yıllarda kadınlar özellikle anne kimlikleriyle perakende bağlamında çok daha ilgi görmeye başladılar (Decoopman ve diğerleri, 2010). Örneğin alışveriş işlerinde ve daha spesifik olarak perakende bağlamlarında çocuklarına eşlik eden annelerin alışveriş deneyimleriyle ilgili araştırmalar (Decoopman et al., 2010; Gentina et al., 2013; McNeill and Trelise, 2014; Ogle et al., 2014; Gillison et al., 2015) öne çıkmaktadır. Solomon (2018)’e göre çocuklar tüketim kararlarını yaklaşık 3,5 yaşında vermeye başlıyorlar. Sosyal bilimlerde, anneler çocuk gelişimi ve kimlik sorunları gibi konular gerçekten de söz konusu olduğunda kilit etkileyici olarak kabul edilirler (Silhouette-Dercourt ve Lassus, 2016). Şen ve Boyraz (2017) annelerin çalıştıkları için çocuklarıyla fazla zaman geçirememeye duyularını çocukların için çalışıyorum o zaman çocuklarım için harcamalıyım düşüncesiyle baş edebildiklerini belirtirler. Önceki çalışmalar, annelik kimliğinin tüketim yoluyla inşa edilip uygulandığını da (Ogle vd., 2013; Andersen vd., 2008) göstermektedir.

3. YÖNTEM

Bu araştırmada, annelerin “çocuklarına yönelik alışveriş” kavramına yönelik metaforik düşünme durumlarını belirlemek için nitel araştırma desenlerinden “olgu bilim” kullanılmıştır. Olgu bilim (fenomenoloji) deseni, farkında olunan ama derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olgulara odaklanmaktadır. Olgu bilim, anlamı tam kavranamayan olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için uygun bir araştırma zemini oluşturmaktadır. Araştırma, var olan durumun olduğu gibi ortaya konmasını amaçladığından betimsel nitelik taşımaktadır.

3.1 Araştırma sorusu

Anne-bebek veya anne- çocuk sektörü Türkiye’de ve dünyada oldukça büyüyen bir sektör haline gelmiştir. Dolayısıyla bu sektörün en önemli hedef kitlesi olan anneleri yakından tanımak onları detaylı incelemek önem arz etmektedir. Bu çalışma temel olarak anneleri bir çocuğu olan (tek çocuklu anne) ve birden fazla çocuğu olan (çok çocuklu anne) anne olarak karşılaştırmayı hedeflemektedir. Araştırmanın temel soruları; tek çocuklu ve çok çocuklu anneler çocuklarına yönelik hangi alışveriş metaforları geliştirmektedirler? Geliştirilen metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplanmaktadır? Ve Bu metaforlar tek çocuklu ve çok çocuklu annelerde belirgin şekilde farklılaşmakta mıdır? Bu çalışmanın bundan sonra konuyla ilgili yapılacak araştırmalar için bir ön çalışma olacağı amaçlanmaktadır.

3.2 Evren ve örneklem

Araştırmanın evreni Türkiye’de yaşayan tüm anneleri kapsamaktadır. Zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle tüm annelere ulaşmanın mümkün olmaması dolayısıyla sosyal medyada annelerin oluşturduğu gruplarda veri toplama aracı paylaşılmış ve ankete katılan anneler çalışmanın örneklemi oluşturmuştur.

3.2 Verilerin toplanması

Bu araştırmada annelerin “çocuklarına yönelik alışveriş” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amacıyla Qualtrics aracılığıyla online bir anket hazırlanmıştır. Bu veri toplama aracının linki annelerin üye olduğu sosyal medya gruplarında paylaşılmıştır. Annelerden veri toplama aracının ilk kısmında yaş, çalışma durumu, meslek ve çocuk sayısı gibi demografik özelliklerini işaretlemeleri istenmiştir. İkinci bölümde ise çocuklarına yönelik alışveriş metaforlarını belirlemek için “ Çocuğuma yönelik yaptığım alışveriş gibidir. Çünkü” cümlesini doldurmaları istenmiştir. Metafor yoluyla veri toplama işlemi “gibi” kavramı çoğunlukla “metaforun konusu” ile “metaforun kaynağı” arasındaki bağı açık bir şekilde ifade etmek için kullanılırken; “çünkü” kavramı ise katılımcıların belirttiği metaforlar için bir “ gerekçe” veya “mantıksal dayanak” sunmaktadır (Saban, 2009) Araştırmada annelerin ifadelerinde yer alan metaforlarla kelime bulutu oluşturmak amacıyla Wordle online servisi kullanılmıştır.

4. Bulgular ve Tartışma

Çocuk sayısı	N	%	Aylık hane geliri	N	%
Tek çocuklu	175	57,5	5000 TL ve altı	55	18,09
Çok çocuklu	129	42,4	5001 - 7000 TL arası	48	15,78
Çalışma durumu			7001-10000 TL arası	45	14,80
Çalışıyor	180	59,21	10001 - 15000TL arası	54	17,76
Çalışmıyor	124	40,78	15001 TL üzeri	102	33,55
Yaş			Mezuniyet durumu		
30 yaş altı	51	16,77	İlköğretim	5	1,64
31-35 yaş arası	122	40,13	Lise	30	9,86
36-40 yaş arası	90	29,60	Üniversite	142	46,71
40 yaş üzeri	44	14,47	Lisans üstü	127	41,77

Tablo 1. Araştırmanın katılımcılarına yönelik demografik özellikler

Araştırmaya katılan annelerin genel demografik özelliklerine incelendiğinde 304 annenin %57,5’unun tek çocuklu, %42,4’ünün çok çocuklu, %59,21’inin bir işte çalıştığı , yaklaşık %85’inin 30 yaş üstü olduğu ve yine yaklaşık %85’inin üniversite ve lisans üstü mezunu olduğu görülmektedir.

VERİLERİN ANALİZİ

Araştırmada, veriler “içerik analizi” ile analiz edilmiştir. İçerik analizin amacı, ham verilerin okuyucunun rahatlıkla anlayabileceği bir biçimde sunulmasıdır. İçerik analizinde, veriler ayrıntılı bir şekilde işlenerek fark edilemeyen kavram ve temalar keşfedilmektedir. Toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması, daha sonra da bunların anlamlı ve mantıklı bir biçimde düzenlenmesi, buna bağlı olarak veriyi açıklayan temaların saptanması gerekmektedir (Yıldırım, Şimşek,2013)

Tek çocuklu annelerin geliştirdiği metaforlar

Metafor grubu	Metafor adı	Metaforu geliştiren anne sayısı	Sıra no	Metafor adı	Metaforu geliştiren anne sayısı			
Aktivite	Aktivite	1	14	Temel ihtiyaç	Karın doyurmak	1	8	
	Kumar oynamak	1			Nefes	2		
	Balık tutmak	1			Yemek yemek	2		
	Lunaparka gitmek	1			Su içmek	1		
	Kitap okumak	1			İlaç	2		
	Hobi	1			Keyifle yemek	Temel ihtiyaç		3
	Seyahat etmek	1		Pasta yemek		1		
	Ormanda gezinti	1		Dondurma yemek		1		
	Öğrenmek	1		Çikolata		1		
	Salatayı soslamak	1		İyi hissetmek	Terapi	10	73	
	Çiçek sulamak	1			KeyifAktivite	21		
	Etkinlik	1			Aşk	2		
	Uçurtma uçurtmak	1			Dinlenmek	1		
	Yelkenli	1			Oyun	10		
Yarışma	1	Eğlenmek	14					
Zorluk	İşkence	1	6		Sürpriz yapmak	1		
	Kabus	1		Tatil	1			
	Zorlu bir savaş	1		Hayal	1			
	Samanlıkta iğne aramak	1		Huzur sebebi	1			
	İnce eleyip sık dokumak	1		Mutluluk	11			
	Eziyet	1		Sıkıcılık	Sıkıcı	1	3	
	ihtiyaç	İhtiyaç			3	18		
Gereklilik		7	Keşif	Dedektiflik	1		12	
Sorumluluk		1		Keşif	3			
Görev		1		Maden aramak	1			
İş		1		Araştırma yapmak	1			
Mecburiyet		3		Macera	5			
					Bulmaca çözmek			1

Tablo 2. Tek çocuklu annelerin geliştirdiği metaforlar ve metafor grupları

Çok çocuklu annelerin geliştirdiği metaforlar

Metafor grubu	Metafor adı	Metaforu geliştiren anne sayısı	Sıra no	Metafor adı	Metaforu geliştiren anne sayısı	
Aktivite	Önemli aktivite	1	14	Temel ihtiyaç	Ekmek	1
	Araba kullanmak	2			Su içmek	1

	aktivite	1			Yemek yemek	1	
	yapboz	1		Keyifle yemek	Pasta yemek	1	1
	Dans	1		İyi hissetmek	Aşk	2	
	Dönme dolaba binmek	1			Mutluluk	1	
	Maraton	2			Bayram	1	
	Tatile gitmek	1			Eğlence	10	
	Oyun	1			Huzur	3	47
	Yarışma	1			Terapi	6	
	Onunla bir şey paylaşmak	1			Muhteşem bir duygu	1	
	Çiçek bakmak	1			Mutluluk	4	
Zorluk	Zor	3	27		Güzel	2	
	Deveyi hendekten atlatmak	1			Keyif	15	
	İşkence	1			Egosunu tatmin etmek	1	
	İhtiyaç	15			Harika	1	
	Gereklilik	5		Sıkıcılık	Vakit kaybetme	1	1
	Mecburiyet	1		Keşif	Araştırma yapmak	1	3
	Rüzgara karşı koymak	1			Keşif	1	
İhtiyaç	Görev	2	11		Serüven	1	
	Hayatın parçası	1					
	Sorumluluk	2					
	Mesai	1					
	Zorunluluk	4					
	Hayat amacı	1					

Tablo 3. Çok çocuklu annelerin geliştirdiği metaforlar ve metafor grupları

Şekil 1. Tek çocuklu annelerin alışveriş metaforları

Şekil 4. Çok çocuklu annelerin alışveriş metaforları (gruplandırılmış)

Birden çok çocuğa sahip annelerin metaforları incelendiğinde öne çıkan metaforların ihtiyaç, keyif, eğlence olduğu, belirlenen metafor gruplarına göre ise öne çıkan metafor gruplarının zorluk, aktivite, ihtiyaç, sıkıcılık olduğu görülmüştür. Tablo detaylı olarak karşılaştırıldığında zorlukla ilgili metaforlar veren 6 tek çocuklu annenin olduğu, 27 çok çocuklu anne olduğu, iyi hissetmekle ilgili metafor sunan 73 tek çocuklu annenin olduğu 47 çok çocuklu annenin olduğu görülmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırma sonucunda tek çocuklu annelerin çocuklarına yönelik alışverişi daha çok keyifli, mutluluk verici, eğlenceli, oyun oynamak gibi metaforlarıyla ifade ettiği, çok çocuklu annelerin ise ihtiyaç, eğlence, terapi, zor, zorunluluk, işkence metaforlarıyla ifade ettiği tespit edilmiştir. Bu sonuç çocuk sayısının artmasıyla annelerin çocuklara yönelik alışveriş motivasyonlarının hedonikten faydacı alışverişe doğru bir evrilmeye işaret ettiğini göstermiştir ve gelecekte yapılacak çalışmalarda bu konuya odaklanılarak daha detaylı çalışmaların yapılması önerilmektedir.

REFERANSLAR

- Andersen, L. P., Sørensen, E. and Kjaer, M. B. (2008). Not too Conspicuous, Mothers' Consumption of Baby Clothing, in E-European Advances in Consumer Research Vol. (8), eds. Stefania Borghini, Mary Ann McGrath, and Cele Otnes, Duluth, pp: 94-98. MN : Association for Consumer Research.
- Decoopman, I., Gentina, E. and Fosse-Gomez, M.H. (2010), "The generational confusion? Identity issues caused by clothes-sharing between mothers and their teenage daughters", Recherche et Applications en Marketing, Vol. 25 No. 3, pp. 7-27
- Gentina, E., Decoopman, I. and Ruvio, A. (2013), "Social comparison motivation of mothers' with their adolescent daughters and its effects on the mother's consumption behaviour", Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 20 No. 1, pp. 94-101.
- Gillison, S., Givan, A., Beatty, S., Kim, K., Reynolds, K. and Baker, J. (2015), "Mother-adolescent daughter identity interplay processes", Journal of Consumer Marketing, Vol. 32 No. 4, pp. 234-244
- Lino, M., Kuczynski, K., Rodriguez, N., and Schap, T. (2017). Expenditures on Children by Families, 2015. Miscellaneous Publication No. 1528-2015.

5th International CEO Communication, Economics, Organization & Social Sciences Congress

- McNeill, L. and Trelise, G. (2014), "Mother's choice: an exploration of extended self in infant clothing consumption", *Journal of Consumer Behaviour*, Vol. 13 No. 6, pp. 403-410.
- Ogle, J., Hyllegard, K. and Yan, R. (2014), "An investigation of mothers' and tween daughters' clothing preferences and purchase intentions toward a prosocial clothing company", *Journal of Fashion Marketing and Management*, Vol. 18 No. 1, pp. 70-84.
- Yıldırım A. & Şimşek H. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık
- Tuik 2021 doğum istatistikleri (<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Dogum-Istatistikleri-2021-45547#:~:text=Kaba%20do%C4%9Fum%20h%C4%B1z%C4%B1%20binde%2012,y%C4%B1l%C4%B1nda%2012%2C8%20do%C4%9Fum%20d%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC.>) erişim tarihi 01-06-2022)
- Virginie Silhouette-Dercourt Christel de Lassus , (2016), "Shopping for kids' luxury brands: young mothers' identity quest in retail spaces", *International Journal of Retail & Distribution Management*, Vol. 44 Iss 11 pp. 1084 - 1099

COMMUNICATION ECONOMICS ORGANIZATION

9-11 December 2022 - Indonesia

5th

PROCEEDINGS BOOK

ISBN: 978-605-73822-7-6

EDITORS

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Ali Tarar

Enock Siankwilimba, PhD. Cand.

www.ceocongress.org

International CEO

(**C**ommunication, **E**conomics, **O**rganization)

Social S ciences Congress

PROCEEDINGS

E-BOOK

9-11 Dec 2022

CEOSSC 2022 - Indonesia

Editors:

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Ali Tarar
Enock Siankwilimba, PhD. Cand.

Published by: NCM Publishing House

Publishing Date: 30.12.2022

ISBN: 978-605-73822-7-6

International CEO

(Communication, Economics, Organization)

Social Sciences Congress

Presentation

We are delighted to introduce **Sekolah Tinggi Manajemen IPMI (IPMI - International Business School)**, **Mohanlal Sukhadia University**, **Samarkand Branch of Tashkent University of Economics**, **International Vision University**, **Alfred Nobel University**, **International Gorazde University**, **Niřantařı University**, **University of Prizren**, **Cyprus West University**, **Insec**, **NCM Publishing**, **CEO Tekmer**, **Universitas Bhayangkara**, **Knowledge Laboratory**, **Universitas Ghara Karya** and **Ostim Technical University** served as the vehicle of dissemination for a showpiece of articles at the **International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress (CEO SSC 2022, Indonesia, Jakarta)** that was held online on Dec 9-11, 2022. CEO Congress aims to provide a platform for discussing the issues, challenges, opportunities and findings of **Communication, Economics, Organization and Social Science** research. The organizing committee with feedback from the division chairs and the members of the **scientific committee** foresaw an opportunity and research gap in the conference theme, that pitches for pressing issues in the business world.

Presentations are in Turkish & English & Indonesian. With the participation and contributions of academics from **34 countries**: *Argentina, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Indonesia, Ethiopia, Philippines, Ghana, South Korea, Georgia, India, Iraq, United Kingdom, Spain, Italy, Japan, Cameroon, Canada, Kyrgyzstan, Kosovo, North Cyprus, Cuba, Malaysia, Uzbekistan, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Tanzania, Turkey, Ukraine, USA, New Zealand*. It is a great privilege for us to present the Abstract Book of **CEO SSC 2022** to the authors and delegates of the conference.

Several manuscripts from prestigious institutions could not be accepted due to the reviewing outcomes and our capacity constraints. Participation from **155 different institutions or universities**. The 3 days long conference gathered close to **445 national and international attendees** to enliven a constellation of contributions. **199** papers of the **273** papers approved to present at the congress are outside of Turkey. **73% of the papers presented at the congress are from outside Türkiye**. 5 awards were issued to distinguished papers, and a total of **273 oral presentations**.

On the day of completion of this journey, we are delighted with a **high level of satisfaction and aspiration**. It is important to offer our sincere thanks and gratitude to a range of organizations and individuals, without whom this year's conference would not take place. This conference would have not materialized without the efforts of the contributing **authors for sharing the fruit of their research and the reviewers for scrutinizing**, despite their busy schedules. We also thank **our members and colleagues who accepted the duty to participate in the Scientific Committee** and for their valuable help in the screening, selecting, and recommending best contributions.

All presentations made during the congress were published on the social media accounts of the CEO Congress.

ADVISORY BOARD

Prof.Dr. Mensur NUREDİN, Vice Rector, Vision University, Macedonia
Prof.Dr. Samettin GÜNDÜZ, Vice Rector, Bolu Abant İzzet Baysal University, Turkey
Assoc. Prof.Dr. Ermek NURMAGANMET, Vice Rector, Yessenov University, Kazakhstan
Assoc. Prof.Dr. Soner YILDIRIM, Vice Rector, University of Prizren, Kosovo
Assoc. Prof. Dr. Shemsi MORINA, Vice Rector, University of Prizren, Kosovo
Prof. Dr.Mazlum ÇELİK, Dean of Business Faculty, Hasan Kalyoncu University
Prof. Dr.Serap İNCAZ, Kırklareli University
Prof.Dr.Abdullah KIRAN, Dean of Business Faculty, Muş Alparslan University
Prof.Dr.Ahmet DİKEN, Dean of Faculty of Applied Sciences, Necmettin Erbakan University
Prof.Dr.Ahmet ERGÜLEN, Dean of Business Faculty, Balıkesir University
Prof.Dr.Asım SALDAMLI, Dean of Tourism Faculty, Bolu Abant İzzet Baysal University
Prof.Dr.Birol MERCAN, Dean of Faculty of Political Sciences, Necmettin Erbakan University
Prof.Dr.Fatma NUR İPLİK, Dean, Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University
Prof.Dr.Gökhan ÖZER, Dean of Business Faculty, Gebze Technical University
Prof.Dr.Hakan AYDIN, Dean of Communization Faculty, Erciyes University
Prof.Dr Hakan Vahit ERKUTLU, Dean of Faculty of Health Scinces, NEVU
Prof.Dr.Harun ŞEŞEN, Dean of Business Faculty, European University of Lefke TRNC
Prof.Dr.Hasan KILIÇ, Dean of Tourism Faculty, Eastern Mediterranean University TRNC
Prof.Dr.Kenan PEKER, Dean of Business Faculty, Fırat University
Prof.Dr.Muhsin HALİS, Dean of Communization Faculty, Bolu Abant İzzet Baysal University
Prof.Dr.Mustafa PAKSOY, Dean of Islahiye Business Faculty, Gaziantep University
Prof.Dr.Mustafa TAŞLIYAN, Dean of Business Faculty, Kahramanmaraş Sütçü İmam University
Prof.Dr.Nejat BASIM, Dean of Business Faculty, Başkent University
Prof.Dr.Ramazan ERDEM, Dean of Communization Faculty, Süleyman Demirel University
Prof.Dr.Şule AYDIN, Dean of Tourism Faculty, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University
Prof.Dr.Uğur YOZGAT, Dean of Business Faculty, İstanbul Nişantaşı University
Prof.Dr.Yavuz DEMİREL, Dean of Business Faculty, Kastamonu University

Prof.Dr.Ayşen WOLFF, Giresun University
Prof.Dr.Azmi YALÇIN, Çukurova University
Prof.Dr.Berrin FİLİZÖZ, Sivas Cumhuriyet University
Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara University
Prof.Dr.Bülent KARA, Niğde Ömer Halisdemir University
Prof.Dr.Cemile ÇELİK, Mersin University
Prof.Dr.Cihan COBANOGLU, University of South Florida Sarasota-Manatee, USA
Prof.Dr.Çiğdem KIREL, Anadolu University
Prof.Dr.Deniz BÖRÜ, Marmara University
Prof.Dr.Duygu KIZILDAĞ, İzmir Demokrasi University
Prof.Dr.Emin CİVİ, University of New Brunswick, Canada
Prof.Dr.Enver AYDOĞAN, Ankara Hacı Bayram Veli University
Prof.Dr.Fevzi OKUMUS, University of Central Florida Orlando, USA
Prof.Dr.Figen AKÇA, Uludağ University
Prof.Dr.Göksel ATAMAN, Marmara University
Prof.Dr.Gülten GÜMÜŞTEKİN, Çanakkale Onsekiz Mart University
Prof.Dr.Halim KAZAN, İstanbul University
Prof.Dr.Hüseyin ARASLI, University of Stavanger, Norway
Prof.Dr.Orhan ÇOBAN, Kahramanmaraş Sütçü İmam University
Prof.Dr.Orhan ELMACI, Kütahya Dumlupınar University
Prof.Dr.Osman KARATEPE, Eastern Mediterranean University TRNC
Prof.Dr.Oya İNCİ BOLAT, Balıkesir University
Prof.Dr.Rahmi YÜCEL, Bolu Abant İzzet Baysal University

Prof.Dr.Recep YÜCEL, Kırıkkale University
Prof.Dr.Said KINGIR, Sakarya University
Prof.Dr.Salih OKUMUŞ, University of Prishtina, Kosovo
Prof.Dr.Sima NART, Sakarya University
Prof.Dr.Şevki ÖZGENER, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University
Prof.Dr.Tahir AKGEMCİ, Selçuk University
Prof.Dr.Yılmaz GÖKŞEN, Dokuz Eylül University
Prof.Dr.Harun DEMİRKAYA, Kocaeli University
Prof.Dr.Ali AKDEMİR, İstanbul Arel University
Dr.Irma Shioshvili, Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti
Dr.Nunu Geldiashvili, Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti
Prof.Dr. Olim Murtazaev, Director of Samarkand branch of the Tashkent State University of Economics
Assoc.Prof.Dr. Khabib Kholikovich Razzokov, Samarkand State Architectural and Civil Engineering Institute

ORGANIZING COMMITTEE

Honorary Presidents of the Congress

Prof. Dr. **Himmet KARADAL**

Assoc.Prof.Dr. **Mehmet Naci EFE**

Prof.Dr. Mustafa ALİŞARLI, Rector, Bolu Abant İzzet Baysal University

Prof.Dr. Sedat MURAT, Rector, Çanakkale Onsekiz Mart University

Prof.Dr. Mustafa TÜMER, Eastern Mediterranean University TRNC

Prof.Dr. Fadıl HOCA, Rector, International Vision University, **Macedonia**

Prof.Dr. Fethi Ahmet POLAT, Rector, Muş Alparslan University

Prof.Dr. Şenay YALÇIN, Rector, İstanbul Nişantaşı University

Prof.Dr. Murat FERMAN, Rector, İstanbul Beykent University

Prof.Dr. Necmettin ATSÜ, Rector, İstanbul Kent University

Prof.Dr. Ali Argun KARACABEY, Rector, İstanbul Arel University

Prof.Dr. Ünal AY, Rector, Çağ University

Dr. Akhmetov Berik Bakhytzhonovich, Rector, Yessenov University, **Kazakhstan**

Prof.Dr. Sudi APAK, Rector, İstanbul Esenyurt University

Prof. Dr. Nihat ALAYOĞLU, Istanbul Chamber of Commerce

Assoc.Prof.Dr. Murat YALÇINTAŞ, İstanbul Trade University

Assoc.Prof.Dr. İsmet TEMAJ, Rector, University of Prizren, **Kosovo**

Dr.Bilal SUCUBAŞI, Halk Bank General Manager, **Makedonia**

Dr.Evren DİNÇER, Mayor, Aksaray Municipality

CONGRESS CHAIRS (KONGRE BAŞKANI)

Prof. Dr. **Ir. M. Aman Wirakartakusumah**, Rector of IPMI International Business School
(Indonesia) President

Prof.Dr. **Sergii KHOLOD**, Rector of Alfred Nobel University (**Ukraine**) **Co- President**

Prof.Dr. **Farhod AHROROV**, Vice Rector of Samarkand Branch of Tashkent University of Economics (**Uzbekistan**) **Co- President**

Dr. Ir. **Enita**, M.Agr.Sc, Rector of Universitas Graha Karya Muara Bulian (**Indonesia**) **Co- President**